

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Економіка воєнного часу

УДК 338.242.2(477):330.341.1

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15643186>

Результативність діяльності суб'єктів підприємництва - основа розвитку економіки

Черненко Ольга Сергіївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник,
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»,

03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10,

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5727-3139>

Слободянюк Володимир Володимирович

аспірант,

Вінницький національний аграрний університет,

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3,

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-7930-4506>

Прийнято: 16.05.2025 | Опубліковано: 27.05.2025

Анотація. Стаття присвячена оцінці діяльності суб'єктів підприємництва, в основі якої отримання максимальної ефективності від підприємницької діяльності за мінімальних витрат. Відмічено, що складність економіки воєнного часу ставить суб'єктів підприємництва в непрості умови виживання, проте їх ефективно визначає можливість наповнення державного бюджету та забезпечення економічного зростання

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

загалом. Використано такі загальнонаукові **методи дослідження**, як аналіз, синтез, розрахунково-аналітичний метод, порівняння й узагальнення.

Оцінку ефективності діяльності суб'єктів підприємництва проведено за основними показниками результативності з розподілом підприємств на малі, середні та великі. **В результатах** встановлено, що найбільше прибуткових підприємств у сільському, лісовому та рибному господарства та найвища рентабельність теж за цим же видом економічної діяльності. З метою підтримки суб'єктів підприємництва у сільському господарстві, які відіграють вагомую роль забезпечення продовольчої безпеки країни та зростання економіки

У ході дослідження визначено, що суб'єкти малого підприємництва в аграрному секторі відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки, збереженні зайнятості на сільських територіях та стимулюванні економічної активності. Проте їх функціонування ускладнене нестабільністю зовнішнього середовища, обмеженістю доступу до фінансових ресурсів, високими витратами та недосконалістю механізмів державної фінансової підтримки.

У висновках встановлено, що зважаючи на важливу роль малого підприємництва в економіці України, необхідно вжити заходів щодо його підтримки та розвитку. Серед таких заходів: удосконалення фінансових інструментів підтримки, зниження адміністративних бар'єрів, розвиток інфраструктури та забезпечення доступу до сучасних технологій.

Ключові слова: підприємництво, суб'єкти підприємництва, обсяг реалізованої продукції, фінансові результати, прибуток, рентабельність, мале підприємництво, державна підтримка.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

The effectiveness of business entities is the basis for economic development

Olha Chernenko

candidate of economic sciences, senior researcher,
National Scientific Center “Institute of Agrarian Economics”,
10, Heroiv Oborony Str., Kyiv, 03127, Ukraine,
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-5727-3139>

Volodymyr Slobodianiuk

Postgraduate Student,
Vinnytsia National Agrarian University,
3, Sonyachna Str., Vinnytsia, 21008, Ukraine,
ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0000-7930-4506>

***Abstract.** The article is devoted to the assessment of business entities' performance, which is based on achieving maximum efficiency in entrepreneurial activity with minimal costs. It is noted that the complexity of the wartime economy places business entities in challenging survival conditions; however, their effective functioning determines the potential for state budget revenues and overall economic growth. The study applies general scientific research methods such as analysis, synthesis, calculation and analytical methods, comparison, and generalization.*

The assessment of business performance was carried out using key performance indicators, with a classification of enterprises into small, medium, and large. The findings reveal that the highest number of profitable enterprises and the highest profitability levels are observed in the agriculture, forestry, and fisheries sectors. The importance of supporting agricultural business entities is

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

emphasized, given their crucial role in ensuring food security and contributing to economic growth.

The research establishes that small business entities in the agricultural sector play a key role in maintaining food security, preserving employment in rural areas, and stimulating economic activity. However, their operations are hindered by external instability, limited access to financial resources, high operating costs, and imperfect mechanisms of state financial support.

The conclusions highlight that, considering the significant role of small businesses in Ukraine's economy, it is essential to implement measures aimed at their support and development. Such measures include improving financial support instruments, reducing administrative barriers, developing infrastructure, and ensuring access to modern technologies.

Keywords: *entrepreneurship, business entities, sales volume, financial performance, profit, profitability, small business, state support.*

Постановка проблеми. В умовах сучасних викликів економічного середовища підприємницька діяльність здійснюється із використанням всіх наявних ресурсів з метою отримання максимальної результативності за мінімальних витрат. Складні умови економіки воєнного часу ставлять суб'єктів підприємництва в непрості умови виживання, проте їх функціонування визначає можливість наповнення державного бюджету та забезпечення економічного зростання загалом.

Оцінка стану підприємництва в сучасному бізнес-середовищі чітко висвітлює проблеми в управлінському процесі створення, розподілу та використання фінансових ресурсів на підприємствах. Ефективний фінансовий менеджмент, як частина системи управління, може гарантувати збір і закріплення позитивних результатів господарської діяльності вітчизняних корпорацій. Однак цінність їхньої роботи в першу чергу

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

залежить від ступеня застосування аналізу для пошуку найбільш ефективних рішень проблем управління. Результат зусиль компанії залежить від наявності ресурсів. Економічні ресурси, які дозволяють безперервне виробництво та повсюдну діяльність [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні загалом та в сільському господарстві зокрема досліджуються у працях таких науковців, як, зокрема, Н.О. Афендікова [2], О.М. Кашуба [3], О.М. Матусова [4], Т.Т. Небоженко [5], Осокіна А.В. Ковердюк Д.А. [6], та інші. Так, Афендікова Н.О. [2] в своїх дослідженнях аналізує проблеми підприємництва загалом та виділяє специфічний характер економічної діяльності сільського підприємництва та здібності підприємця, що дозволяють ефективно використовувати природні ресурси з метою отримання найвищих результатів з урахуванням підприємницьких ризиків». Кашубою О.М. [3] діагностовано існуючі проблеми підприємництва на макро та мікрорівнях, що стримує активізацію підприємницької ініціативи. Матусова О.М. [4] аналізує діяльність малого сільського підприємництва як «сектора регіональної економіки, в якому функціонують суб'єкти підприємницької діяльності аграрної і неаграрної сфери». Небоженко Т.Т. [5] досліджує регуляторний вплив держави на функціонування суб'єктів підприємництва аграрної сфери через застосування заходів поліпшення їх розвитку. Осокіна А.В. та Ковердюк Д.А. [6] досліджують аналізують основні індикатори ефективної та результативної діяльності підприємництва та шляхи її покращення.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Отже, аналіз вище перелічених наукових публікацій показав, що дослідження стосуються проблем розвитку підприємництва загалом та аграрного сектора, зокрема. Водночас, нові виклики воєнної економіки та нестабільність економічного середовища в контексті продовження воєнного стану в країні

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

потребують подальшого дослідження ефективності економічної діяльності суб'єктів підприємництва, зокрема малого підприємництва, яке в цих складних умовах демонструє високу стійкість, гнучкість та ефективність діяльності. Наше дослідження спрямоване на детальну оцінку основних показників діяльності підприємств за розмірами та видами економічної діяльності з метою виявлення найбільш результативних для розвитку економіки та створення можливостей для їх підтримки на перспективу..

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є оцінка діяльності суб'єктів підприємництва за розмірами та видами економічної діяльності з метою визначення найбільш ефективних з них для подальшої підтримки державою позитивних тенденцій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємницька діяльність в різних сферах економічної діяльності характеризується особливостями, що позначається на фінансових результатах діяльності, зокрема коли йдеться особливо це стосується.

Високий динамізм середовища функціонування, який, поєднуючись із критичною агресивністю суб'єктів зовнішнього середовища, вимагає приділення максимальної уваги формуванню безпечних умов перш за все зусиллями самого бізнесу [7].

В нинішніх умовах зовнішнє середовище функціонування може чинити негативний вплив на діяльність суб'єктів підприємництва, зокрема призвести до зниження прибутковості як стратегічної мети підприємницької діяльності. Чинники зовнішнього середовища є найбільшою перешкодою досягнення основної мети підприємницької діяльності – отримання прибутку, зокрема: наслідки повномасштабного вторгнення росії; економічна нестабільність та невизначеність в умовах воєнної економіки; дефіцит коштів державного бюджету для програм підтримки підприємництва. Разом з тим і чинники внутрішнього середовища, серед яких низький рівень фінансового

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

менеджменту та фінансової грамотності, дефіцит висококваліфікованих кадрів впливають на кінцеві фінансові результати діяльності.

Ефективна діяльність суб'єктів підприємництва має враховувати вплив чинників як зовнішнього так і внутрішнього середовища для подальшого забезпечення управління результативністю.

Під управлінням результативністю необхідно розуміти здатність системи управління створювати умови для досягнення цілей і стабільного розвитку економічної ефективності, що, зокрема, залежить від досягнутих результатів підприємства за певний проміжок часу. Створення відповідних умов реалізації цілей та чіткість, коректність їх визначення передбачають забезпечення функціонування підприємства у довгостроковій перспективі [8].

На думку Ковтуненко В. М. [9] «процес управління результативністю, в цілях реалізації стратегії господарської діяльності організації необхідно здійснювати в напрямку виявлення, оцінки та обліку впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища».

Необхідність підвищення рівня ефективності діяльності та удосконалення управління на підприємстві полягає не тільки у формуванні нових цілей, завдань та принципів менеджменту, у задоволенні потреб споживачів та розширенні ринкових можливостей компанії, але й в оперативному, своєчасному реагуванні керівництва компанії на негативний вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на організацію. Тому основна мета підвищення ефективності діяльності підприємств – це, перш за все, раціональне використання всіх ресурсів компаній та їх потенціалу в цілому, а по-друге, формування нових концепцій сучасного управління у взаємозв'язку із розвитком теоретико-методологічного та практичного інструментарію менеджменту, цифрового маркетингу, інформаційної

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

економіки, розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та економічних трансформацій [10].

Оцінку діяльності суб'єктів підприємництва Вінницької області, із визначенням показників результативності проведемо з розподілом їх за розмірами в таблиці 1.

Таблиця 1

Показники діяльності суб'єктів господарювання Вінницької області з розподілом за їх розмірами

Роки	Усього	Підприємства				
		усього	великі	середні	малі	з них мікро-підприємства
Кількість діючих суб'єктів господарювання, одиниць						
2019	70239	10295	15	606	9674	8189
2020	69980	9862	17	573	9272	7817
2021	68102	10050	19	586	9445	7970
2022	65869	8034	17	550	7467	6064
2023	73106	9262	19	532	8711	7336
Кількість зайнятих працівників, осіб						
2019	280173	177354	25482	97563	54309	21678
2020	273304	173073	26741	94036	52296	19530
2021	271730	173380	27820	90753	54807	21584
2022	252879	161224	24917	85863	50444	18329
2023	260138	157567	27638	79670	50259	18831
Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис. грн						
2019	228227023,0	195020038,9	50872236,7	92691435,3	51456366,9	15026139,7
2020	237287193,7	201317251,6	55890558,1	90744496,4	54682197,1	16426786,7

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

2021	326267846,4	278313153,3	80382268,0	123911680,4	74019204,9	21743603,8
2022	272966282,3	265023351,5	79653680,9	111829965,4	73539705,2	21768919,4
2023	358961303,8	349111296,6	115139902,0	143096418,6	90874976,0	28381125,3

Джерело: сформовано на основі даних [11]

Здійснюючи оцінку діяльності суб'єктів господарювання Вінницької області варто відмітити, що найбільшу питому вагу займають фізичні особи-підприємці (в 2023 р. їх питома вага становила 87,3% до загальної кількості суб'єктів господарювання), кількість яких зросла з 59944 одиниць в 2019 р. до 63844 одиниць або в 1,1 раза.

Серед фізичних осіб-підприємців найбільша питома вага належить суб'єктам малого підприємництва (середнє значення 99,7%). В структурі суб'єктів малого підприємництва левову частку становлять суб'єкти мікропідприємництва.

Аналізуючи діяльність серед суб'єктів господарювання Вінницької області саме підприємств слід відмітити скорочення їх кількості з 10295 в 2019 році до 9262 в 2023 році або в 1,1 раза.

Аналізуючи суб'єкти господарювання за розмірами слід відмітити, що найбільша питома вага в структурі всіх суб'єктів господарювання належить малим підприємствам в 2023 році їх кількість становила 8711 одиниць або це 94,1% до загальної їх кількості, середніх підприємств – 532 або 5,7% до загальної кількості

Загалом впродовж 2019-2023 рр. кількість малих підприємств скоротилась з 9674 до 8711 одиниць в 1,1 раза, великих підприємств зросла з 15 до 19 одиниць (в 1,27 разів), середніх підприємств з 606 до 532 одиниць скоротилась в 1,14 раза.

Серед малих підприємств лєвова частка належить мікропідприємствам, зокрема в 2023 році вона становила 84,2%.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Аналізуючи кількість зайнятих працівників за підприємствами та фізичних особах-підприємцям, то характерною є тенденція скорочення кількості зайнятих працівників по всіх підприємствах, за виключенням фізичних осіб-підприємців, де кількість зайнятих працівників у малого підприємництва зросла з 100732 в 2019 році до 100765 осіб (з них суб'єкти мікропідприємництва (з 94090 осіб в 2019 році до 95572 осіб в 2023 р.).

Спостерігаємо зростання обсягів реалізованої продукції: загалом по всіх підприємствах з 195020038,9 тис. грн в 2019 р. до 349111296,6 тис. грн. в 2023 р. або в 1,8 раза, по фізичних особах-підприємцях скоротився – з 33206984,1 тис. грн. в 2019 р. до 9850007,2 тис. грн. або в 3,4 раза.

Якщо аналізувати обсяг реалізованої продукції за підприємствами залежно від їх розмірів, то можна відзначити зростання по великих підприємствах - з 50872236,7 тис. грн. до 115139902,0 тис. грн. або в 2,3 раза, по середніх підприємствах – з 92691435,3 тис. грн. в 2019 р. до 143096418,6 тис. грн. в 2023 р. або в 1,54 раза, по малих підприємствах з 51456366,9 тис. грн. в 2019 р. до 90874976,0 тис. грн. в 2023 р. в 1,77 раза (з них у мікропідприємств обсяги реалізації зросли з 15026139,7 тис грн. в 2019 р. до 28381125,3 тис. грн.. або в 1,89 раза.

На думку авторів [12] прибуток як позитивний фінансовий результат є критерієм ефективної діяльності суб'єктів підприємництва та внутрішнім джерелом їх фінансового потенціалу, забезпечення стійкості фінансового стану, розвитку та конкурентоспроможності в цих складних умовах функціонування.

Прийняті правильні управлінські рішення на рівні суб'єктів підприємництва спрямовані на отримання прибутку як основи підприємницької діяльності.

Аналіз фінансових результатів до оподаткування підприємств Вінницької області у 2023 році показав, що найбільша частка підприємств,

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

які одержали прибуток є найвищою по великих підприємствах – 84,2%, по середніх вона становить 78,9%, по малих – 75,5% (з них по мікропідприємствах по мікропідприємствах – 74,3%).

Аналіз фінансових результатів до оподаткування підприємств в сільському, лісовому та рибному господарстві за 2023 р., показав, що найбільша питома вага прибуткових підприємств саме серед малих підприємств - 81,8% (з них 82,5% по мікропідприємствах), 75,0% - по великих та 74,5% - середніх підприємствах (таблиця 2).

Таблиця 2

Фінансові результати до оподаткування підприємств Вінницької області за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2023 році

(тис. грн)

	Фінансовий результат (сальдо), тис.грн	Підприємства, які одержали прибуток		Підприємства, які одержали збиток	
		у % до загальної кількості підприємств	фінансовий результат, тис.грн	у % до загальної кількості підприємств	фінансовий результат, тис.грн
Усього	17835499,0	75,7	23248603,2	24,3	5413104,2
по великих підприємствах	6494416,8	84,2	6854087,0	15,8	359670,2
по середніх підприємствах	7582382,9	78,9	9713569,5	21,1	2131186,6
по малих підприємствах	3758699,3	75,5	6680946,7	24,5	2922247,4
у т.ч. по мікропідприємствах	1929627,3	74,3	2911455,6	25,7	981828,3
у тому числі Сільське, лісове та рибне господарство	4953276,4	81,5	7801931,4	18,5	2848655,0
по великих підприємствах	3002727,0	75,0	3296700,0	25,0	293973,0
по середніх	499683,0	74,5	1647883,0	25,5	1148200,0

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

підприємствах					
по малих підприємствах	1450866,4	81,8	2857348,4	18,2	1406482,0
у т.ч. по мікропідприємствах	991993,5	82,5	1177095,0	17,5	185101,5
Промисловість	7180774,4	73,2	8045253,5	26,8	864479,1
по великих підприємствах	3191796,0	90,0	3209611,0	10,0	17815,0
по середніх підприємствах	3365868,3	82,2	3759049,7	17,8	393181,4
по малих підприємствах	623110,1	71,7	1076592,8	28,3	453482,7
у т.ч. по мікропідприємствах	236577,5	68,0	432144,0	32,0	195566,5
Будівництво	359299,4	71,2	494641,9	28,8	135342,5
по великих підприємствах	70336,0	100,0	70336,0	–	–
по середніх підприємствах	172874,7	75,0	199417,1	25,0	26542,4
по малих підприємствах	116088,7	71,0	224888,8	29,0	108800,1
у т.ч. по мікропідприємствах	9157,5	67,4	98922,0	32,6	89764,5
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів	3157955,1	78,9	3734117,3	21,1	576162,2
по великих підприємствах	229557,8	75,0	277440,0	25,0	47882,2
по середніх підприємствах	1851442,8	94,8	2010092,8	5,2	158650,0
по малих підприємствах	1076954,5	78,3	1446584,5	21,7	369630,0
у т.ч. по мікропідприємствах	430564,5	76,2	595915,4	23,8	165350,9

Джерело: сформовано автором на основі [11]

Загалом у 2023 році найбільша частка підприємств Вінницької області, які одержали прибуток за видами економічної діяльності спостерігається у

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

сільському, лісовому та рибному господарстві - 81,5% (з них найбільше по мікропідприємствах - 82,5% прибуткових), тоді як у промисловості - 73,2% (з них найбільше прибуткових по великих підприємствах (90,0%)), у будівництві – 71,2% (з них найбільше прибуткових по великих підприємствах (100,0%)), оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 78,9% (з них найбільше прибуткових по середніх підприємствах (94,8%).

Аналізуючи рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2023 рік у сільському, лісовому та рибному господарстві, то варто відзначити, що рівень рентабельності операційної діяльності підприємств там (12,7%) є вищим проти середнього показника за всіма видами економічної діяльності (10,7%), а також рівень рентабельності всієї діяльності у сільському, лісовому та рибному господарстві є вищим (8,4%) проти середнього показника за всіма видами економічної діяльності (5,9%) [11].

Отже, економічна діяльність у сільському, лісовому та рибному господарстві є найбільш прибутковою у мікропідприємствах, також найвищою в цих підприємствах є рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств, що свідчить про результативність управління в цих складних умовах воєнної економіки та вирішення питань забезпечення продовольчої безпеки, що є пріоритетним напрямом в економіці країни.

Мале підприємництво в сільському господарстві є невід'ємною складовою агропромислового виробництва, реалізація потенціалу якого визначає рівень соціально-економічного розвитку країни та забезпечення добробуту суспільства.

Крім суттєвої частки в загальному обсязі виробництва, мале підприємництво відіграє велику роль у розв'язанні соціальних проблем села, налагодженні сталого розвитку сільських територій, забезпеченні зайнятості

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

шляхом створення нових робочих місць, підтримці доходів сільського населення [13].

Використання потенціалу суб'єктів підприємництва в галузі сільського господарства залежить від ефективного управління наявними ресурсами на рівні підприємств, а також від здатності гнучко реагувати на зміни нестабільного економічного середовища. Вагому роль у реалізації потенціалу розвитку підприємництва в сільському господарстві відіграє державна підтримка пріоритетної галузі, що сприяє ефективності діяльності в умовах загроз та ризиків економічного середовища функціонування.

В умовах сучасних викликів сьогодення мале підприємництво в сільському господарстві стикається з багатьма проблемами, які створюють перешкоди ефективного функціонування. До основних проблем розвитку малого підприємництва в сільському господарстві слід віднести: нестача власних коштів, низька платоспроможність споживачів; низький попит на продукцію; недостатній рівень державної підтримки; воєнні ризики.

Сприяння розвитку малого сільськогосподарського підприємництва не тільки створюватиме, прямо чи опосередковано ініціюватиме появу нових робочих місць, а й розширить поле ділової активності, залучаючи до трудової діяльності й тих громадян, які не мають високої конкурентоздатності на ринку праці. Все це стане важливим складником у вирішенні соціальних проблем населення сільської місцевості [13].

Суб'єкти малого підприємництва відіграють ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки, зайнятості на сільських територіях та стимулюванні економічної активності. Зважаючи на це необхідна підтримка з боку держави через удосконалення фінансових інструментів, зниження адміністративних бар'єрів, розвиток інфраструктури та забезпечення доступу до сучасних технологій, що сприятиме підвищенню результативності їх діяльності в подальшому як основи розвитку економіки.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Список використаних джерел

1. Барановський О. Визначення показників економічної безпеки. *Економіка. Фінанси. Право*. 2012. № 8. С. 14-16.
2. Афендікова Н. О. Проблеми розвитку підприємництва в сільському господарстві України. *Агросвіт*. 2014. № 14. С. 21-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2014_14_5
3. Кашуба О. М. Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи *Економіка та держава*. 2015. № 6. С. 103-106. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2015_6_24
4. Матусова О.М. Сутність і класифікація малого сільського підприємництва. *Проблеми і перспективи розвитку підприємництва*. 2016. № 1. С. 12-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pirpr_2016_1_4
5. Небоженко Т. Т. Аналіз регуляторного впливу держави на функціонування суб'єктів аграрної сфери. *Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького*. 2015. Т. 17. № 4. С. 301-305. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2015_17_4_52
6. Осокіна А. В., Ковердюк Д. А. *Економіка та суспільство*. 2023. Випуск 56. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2975/2893>.
7. Штангрет І. А. Теоретичні засади формування системи економічної безпеки підприємства. *Ефективна економіка*. 2022. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2022/152.pdf
8. Воронько-Невіднича Т.В., Гаращенко В.О. Титаренко К.О. Особливості управління результативністю підприємства за сучасних умов. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2020. Випуск 3 (26). URL: https://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/26_2020/12.pdf

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

9. Ковтуненко В. М. Ідентифікація сутності понять «результативність» і «ефективність» діяльності підприємства та методологія їх оцінки. *Інвестиції: практика та досвід*. 2014. № 10. С.93-96. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/10_2014/21.pdf

10. Савицька О. М., Салабай В. О. Ефективність діяльності та управління підприємством: особливості використання теорії, методології та результативності аналітичних досліджень. *Ефективна економіка*. 2019. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/57.pdf

11. Статистичний щорічник за 2023 рік. Головне управління статистики у Вінницькій області. URL: <https://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/7836--2023-.html>.

12. Скорнякова Ю. Б., Мордвинов К. О. Фінансові результати діяльності підприємства: принципи обліку та облікова політика. Випуск № 71.2025. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5460/5401>

13. Полковниченко С.О., Козловська С.М., Середюк І.О. Реалізація потенціалу малого підприємництва в сільському господарстві України. Випуск 18. 2018. *Економіка і суспільство*. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-18-25> УДК 338.432